

MATEMATIKA DARSLARIDA O‘QUVCHILAR FIKRLASH QOBILIYATLARINI O‘TIRISHDA MATNLI MASALALARDAN FOYDALANISH SAMARALARI

Matkarimova Muhabbat Bekdurdiyevna

Xorazm viloyati Shovot tumanidagi 4-umumiy o‘rta ta’lim maktabning
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annatsiya: Ushbu maqolada o‘quvchilarda matematik masalalar yechish matematika o‘qitishning muhim tarkibiy qismi ekanligi, masalalar yechmasdan matematikani o‘zlashtirishni tasavvur ham etib bo‘lmasligi, masalalar amaliy ishlar sistemasida tuzilishi, bu degan so‘z har bir yangi tushunchani tarkib toptirish har doim bu tushuncha ahamiyatini tushuntirishga yordam beradigan uning qo‘llanilishini talab qiladigan u yoki bu masalani yechish bilan amalga oshishi, shuningdek o‘quvchilarida fikrlash orqali, mustaqil, erkin fikrlay olish, tahlil qilish, taqqoslash, fikrlarni izohlash, baxsla shish, o‘z g‘oyalarini himoya qilish va yangiliklarga intilish kabi malakalari bilan birga, mantiqiy tafakkur qila olish salohiyati, dunyoqa rashi, o‘z-o‘zini anglash kabi muhim xususiyatlarini rivojlantirish haqida turli ma’lu motlar hikoya qilinadi.

Kalit so‘zlar: matnli masalalar, boshlang‘ich sinflarda arifmetik amallar tushunchasi, arifmetik amallarni tanlash, tartibni aniqlash.

Matematik bilimlarsiz ishlab chiqarish va fanning rivojlanishini tasavvur qilib bo‘lmaydi. Shuning uchun ham matematik madaniyat umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi hisoblanadi va matematika jamiyatimizning barcha jabhalariga juda katta hissa qo‘shadi. Boshlang‘ich sinf matematika darslari o‘quvchilarning ilk hisob-kitobni o‘rganishiga asos bo‘ladi. Shu tufayli ushbu darslarni interfaol metodlar yordamida qiziqarli tarzda tashkil etish talab qilinadi.

Hozirgi paytda maktablarda boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishning asosiy vazifalaridan biri o‘quvchilarni har tamonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash

hisoblanadi. Bunda ularda matematika bo'yicha bilimlar berish bilan birga ularga o'rganila yotgan bilimlarni asosli va puxta bo'lishini ta'minlash, ularni qo'llay olish ko'nikma va malakalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, matematika darslarida fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish hamda ularni kelgusida olingan bilimlarni ongli hayotiy faoliyatda muvaffaqiyatli qo'llashlari uchun zarur ko'nikma va malakalarini shakllantirish boshlang'ich matematik ta'limning asosiy vazifalariga aylanishi lozim. Boshlang'ich ta'limda matematika o'qitishning asosiy maqsadlaridan biri ham o'quvchilar intellektual tafakkurini shakllantirish asosida o'quvchilar qobiliyat va qiziqishlarini rivojlantirish hisoblanadi. Demak, boshlang'ich sinflarda arifmetik amallar tushunchasini hisoblash mohiyatini va hisoblash usullarini yetkazish uslubiyatini ishlab chiqish o'z ichiga o'quvchilarda umuman boshlang'ich matematika asosiy tushunchalarni shakllantirish va ularni amalda qo'llay olish ko'nikma va malakalarini rivojlantirishni oladi.

Matematik masala – bu bog'liqli ixcham hikoya. Unda ba'zi kattaliklarning qiymatlari kiritilgan bo'lib, ularga bog'liq va masala shartida ular bilan ma'lum munosabatlar orqali bog'langan boshqa kattaliklarning qiymatlari izlanadi. Matematik masalalar yechish matematika o'qitishning muhim tarkibiy qismidir. Masalalar yechmasdan matematikani o'zlashtirishni tasavvur ham etib bo'lmaydi. Masalalar amaliy ishlar sistemasida tuziladi. Bu degan so'z har bir yangi tushunchani tarkib toptirish har doim bu tushuncha ahamiyatini tushuntirishga yordam beradigan uning qo'llanilishi shini talab qiladigan u yoki bu masalani yechish bilan amalga oshadi.

Matnli masalalarning asosiy xususiyati shundan iboratki, ularda izlanayotgan sonni topish uchun berilgan sonlar ustida qanday amallarni bajarish kerakligi to'g'ridan to'g'ri ko'rsatilmaydi. Shu sababli masala matnida berilgan sonlar bilan izlanayotgan son orasidagi bog'lanishni ko'rsatuvchi biror bilvosita ko'rsatmalar bo'lishi va bu bog'lanish kerakli arifmetik amallarni tanlash va tartibini aniqlashi kerak. Masala ustida ishlash uning mazmunini o'zlashtirishdan boshlanadi. O'quvchilar hali o'qish malakasiga ega bo'lmagan dastlabki vaqtlarda ularni o'qituvchi o'qib beradigan masala matnini tinglashga shartning muhim elementlarini

tovush chiqarib ajratishga o‘rga nish kerak, shundan keyin masala shartini yaxshiroq o‘zlashtirish maqsadida, har bir o‘quvchi masala matnini tinglashga va masalani mustaqil o‘qib chiqishi zarur. Bu ning uchun ularga masalani oldin ovoz chiqarmay o‘qishni so‘ngra esa tovush chiqa rib ifodali o‘qishni taklif qilish kerak. Boshlang‘ich sinflarda masalalarni o‘rganish yangi tushunchalarni shakllantirish, sodda masalalarni yechishdan murakkablarini yechishga o‘tish yordamida amalga oshiriladi. Bunda qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish va bo‘lishga doir har xil sodda masalalar yani bir xil qo‘shiluvchilarning yig‘indisini topishga karrali va teng bo‘laklarga bo‘lishlarga doir sonni bir necha kattalashtirish va kichiklashtirishga oid masalalar sonlarni taqqoslashga amallarning noma‘lum komponentlarini topishga doir sodda masalalar shuningdek turli murakkab masalalar shu jumladan keltirib yechiladigan masalalar, ikki ko‘paytuvchining yig‘indisini topishga doir va unga teskari masalalar yig‘indisini so‘ngra ko‘paytirish bo‘lishga keltiradigan ko‘rib chiqamiz. Agar berilgan masala o‘zing murakkabligi bilan sinfda yechilgan masalalarga mos yoki o‘xshasa u holda o‘quvchilar taklif qilingan masala ning yechilishi yo‘lini mustaqil topishga o‘rgatish kerak. Shu maqsadda o‘quvchilar masalalar yechishga yaqinlashishning eng sodda umumiy usullarini egallashlari lozim. O‘quvchilar o‘qituvchi yordamida masala shartini qisqa va yaqqol yozib olish lari, yechish yo‘llarini topishni osonlashtirish maqsadida shartni chizma yoki rasm bilan tasvirlay olishlari kerak. O‘quvchilar yechilayotgan masalada nima ma‘lum, nima noma‘lumligini, masala shartidan nima kelib chiqishini, qanday arifmetik amal lar yordamida qanday tartibda masala savoliga javob topish mumkinligini aniq va ravshan tushuntirishga o‘rganishlari kerak. O‘quvchilar har bir amalni nega tanlagan liklarini anglay olishlari masala bo‘yicha ifoda yoki tenglama tuzib olishlari uni yecha olishlari savolga javob berib, yechimning to‘g‘riligini tekshirib olishlari lozim.

O‘n ichida bajariladigan sodda masalalar yechishni o‘qitish metodikasi bo‘yicha mashq qildirish sodda masalarni yechishda ko‘rgazmali qo‘llanmalarni qo‘llashda ba‘zi o‘quv va malakalarni egallashadi. 2-sinfda masalalar ustida ishlash asosiy o‘rin ni egallaydi. Bu yerda qo‘shish va ayirishdan tashqari ko‘paytirishga va bo‘lishga bir xil qo‘shiluvchilarni yig‘indisini topishga teng bo‘laklarga bo‘lishga, sonni bir necha

marta orttirish va kamaytirishga sonlarni qisqa taqqoslashga, amallarning noma'lum komponentini topishga doir har xil sodda masalalar, shuningdek, har xil ko'rinishdagi murakkab masalalar keltirish usuli bilan yechiladigan masalalar ikkita ko'paytmaning yig'indisini topishga doir va bunga teskari masalalar yig'indisini songa ko'paytirish va bo'lishga keltiriladigan masalalar ko'rib chiqiladi.

Masalan 2-sinflarda quyidagi masalalar berilgan:

4 ta kemaning har birida 6 tadan yo'lovchi va 3 tadan ekipaj a'zosi bor. Kemalarda jami necha nafarkishi bor? Shu kabi masalalarda ko'paytirish, va qo'shishga doir amallar berilgan. O'quvchilarga masala shartini aniq va lo'nda tushuntirish kerak. Masalani hayotiy voqealar bilan bog'lagan holda tushuntiriladi. Agar biz o'quvchilarda qo'shish haqida to'g'ri tushuncha shakllantirishni istasak, bunung uchun bolalar yig'indisini topishga doir yetarli miqdorda sodda masalalarni deyarli har gal to'plamlarni birlashtirish amalini bajarib yechishlari zarur.

Masalalarda aniq material bo'lib ular yordamida o'quvchilarda yangi bilimlar vujud ga keladi hamda uni yechish jarayonida fikrlash amallarini bajarishga o'rganadilar. Masalan: amalning noma'lum komponentini topishga doir masalani yechayotib o'quv chilar arifmetik amallarning komponentlari va natijalar orasidagi bog'lanishni ajratish va uni masalalar yechishga qo'llashga harakat qiladilar. Sodda va murakkab masalalar bolalarning fikrlash qobilyatlarini rejalashtirishning foydali vositasi bo'lib, odat da, o'z ichiga „yashirin ma'lumotni“ oladi. Bu ma'lumotni qidirish, masala yechuv chidan analiz va sintezga murojaat qilish, faktlarni taqqoslash, umumlashtirish va hakazolarni talab qiladi. Bilishning bu usullarini o'rgatish matematika o'qitishning muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Masalalar yechish orqali o'quvchilarda ushbu malakalar tarkib topmog'i lozim:

1. Masalani tinglashni o'rganish va uni mustaqil o'qiy olish.
2. Masalada ma'lumni noma'lumni ajrata olish.
3. Masalani qisqa shartini yozish.
4. Sodda masalalarni yechishda amal tanlashni asoslab berish va murakkab masala tahlilini amalga oshirish, so'ngra yechish rejasini tuzish.
6. Masala yechimini tekshira olish.

7.Masalalar ustida ishlashda ma’lum sistemani belgilash va uni joriy qilish. Xulosa qilib aytganda, masalalarda o‘quvchilar ko‘radigan, sezadigan va tushunadigan aniq material bo‘lib, ular yordamida o‘quvchilarda yangi bilimlar vujudga keladi hamda uni yechish jarayonida fikrlash qobiliyatlari o‘stiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.Boshlang‘ich ta’limda matematika o‘qitish metodikasi. M.E.Jumayev „TURON-MATBAA“ MCHJ.Toshkent2016-yil 348-bet.

2.2-sinf matemtika darsligi. Toshkent -2021.77-bet. Lolaxon O‘rinboyeva va boshqalar „Kolorpak“ MCHJ